

INGENIA**DRON**

Sevilla, 4 y 5 de mayo de 2021

Libro de resúmenes

Editores

Cristina Torrecillas Lozano

Sergio Esteban Roncero

Antonio Miguel Pérez Romero

José Ramiro Martínez de Dios

EGREGIUS
ediciones

IngeniaDRON 2021

Sevilla, 4 y 5 de mayo de 2021

Seville, May 4-5th 2021

Libro de resúmenes

Abstracts book

Editores/ Editors

Cristina Torrecillas Lozano
Sergio Esteban Roncero
Antonio Miguel Pérez Romero
José Ramiro Martínez de Dios

INGENIADRON 2021. LIBRO DE RESÚMENES

Ediciones Egregius
www.egregius.es

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Ediciones Egregius

1ª edición, 2021

ISBN 978-84-18167-59-1

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de Ediciones Egregius ni de los editores o coordinadores de la publicación; asimismo, los autores se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

COORDINADORA GENERAL / *GENERAL COORDINATOR*

Cristina Torrecillas Lozano, *Universidad de Sevilla*

COORDINADORES SIMPOSIOS/ *SYMPOSIA COORDINATORS*

DISEÑO Y FABRICACIÓN / *DESIGN AND MANUFACTURING:*

Sergio Esteban Roncero, *Universidad de Sevilla*

APLICACIONES / *APPLICATIONS:*

Antonio Miguel Pérez Romero, *Universidad de Sevilla*

**NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES /
*NAVEGATION AND COMMUNICATIONS:***

José Ramiro Martínez de Dios, *Universidad de Sevilla*

SECRETARÍA TÉCNICA / *TECHNICAL SECRETARY*

Francisco Anaya Benítez (*EGREGIUS*)

ingeniadron.secretaria@gmail.com

COMITÉ TÉCNICO / *COMMITTEE STAFF*

Carmen Marín Buzón, *Universidad de Sevilla*

Rubén Martínez, *Universidad de Sevilla*

José Antonio Barrera Vera, *Universidad de Sevilla*

José Lázaro Amaro Mellado, *Instituto Geográfico Nacional*

Eduardo Vázquez López, *Universidad de Sevilla*

Ignacio Barbero Guerrero, *D.G. del Catastro*

Juana M. Martínez Heredia, *Universidad de Sevilla*

Julio José L. Paneque, *Universidad de Sevilla*

Agustín Villar Iglesias, *Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía*

Laura García Ruesgas, *Universidad de Sevilla*

Francisco Javier Mesas Carrascosa, *Universidad de Córdoba*

Israel Quintanilla, *Universitat Politècnica de València*

Francisco Jesús Ramos Sánchez, *Universidad de Sevilla*

ÍNDICE / TABLE OF CONTENTS

PRESENTACIÓN/ *PRESENTATION*..... 1

PROGRAMA DEL EVENTO/ *EVENT SCHEDULE* 12

S01. DISEÑO Y FABRICACIÓN / *DESIGN AND MANUFACTURING*..... 7

 DISEÑO DE RPAS EN EL MARCO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA8

 OPTIMISATION OF THE FLIGHT SPEED IN A HYBRID RPAS WITH DISTRIBUTED ELECTRIC PROPULSION AND BOUNDARY LAYER INGESTION 10

 DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DRONES AS A MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING LEARNING TOOL 12

 ANÁLISIS DE LA GEOMETRÍA DE LAS SUPERFICIES DE CONTROL DE UN ALA FIJA PARA MEJORAR SU CONTROLABILIDAD 14

 X QUAD – PASO VARIABLE..... 15

 NUMERICAL AERODYNAMIC STUDY OF A BICP-VTOL UAV FOR WIDE RANGE OF ANGLES OF ATTACK AND SIDESLIP ANGLES (EMERGENTIA PROJECT)..... 16

 AERODYNAMIC STUDY IN A WIND TUNNEL OF A BICP-VTOL UAV FOR SAR MISSIONS 18

 DISEÑO Y FABRICACIÓN DE UN UAV MULTIRROTOR DE USO PROFESIONAL.....20

 HORUS UPV: EQUIPO DE ESTUDIANTES DE LA UPV CON EL OBJETIVO DE DISEÑAR, FABRICAR Y OPERAR UN UAV CON DESPLIEGUE RÁPIDO Y FLEXIBLE EN LAS CONDICIONES ADVERSAS DE UN DESASTRE NATURAL22

 IMPRIME PARTES DE TUS DRONES CON 3D 24

 ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PRODUCIDA POR EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULO AUTÓNOMO NO TRIPULADO (UAV).....26

 MARCADO CE Y ETIQUETA DE CLASE PARA UAS DE LA CATEGORÍA ABIERTA Y ESPECÍFICA COMO MEDIOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE PRODUCTO DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA 27

 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LOS DRONES DE CARRERAS A PARTIR DE SU GEOMETRÍA.....34

 AEROELASTIC REDUCED ORDER MODEL FOR COMPOSITE MATERIAL WINGS....36

 DEL DISEÑO A LA FABRICACIÓN. CÓMO LA IMPRESIÓN 3D TE PERMITE OPTIMIZAR AL MÁXIMO TU DISEÑO Y REALIZAR TODO EL PROCESO SIN DEPENDER DE TERCEROS.....38

 CÓMO UNA MULTINACIONAL COMO PARROT DESARROLLA SUS DRONES40

S02. APLICACIONES / APPLICATIONS.....	41
GEOMÁTICA CON DRONES	43
USO CONJUNTO DE LA FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE Y AÉREA PARA EL ESTUDIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DISEMINADO. EL CASO DEL MOLINO DE CHARCÓN DEL SIGLO XVIII EN LA PROVINCIA DE ÉCIJA	45
PROYECTO ERASMUS + NEW SKILLS DEVELOPMENT IN PRECISION AGRICULTURE (PRE-AGRI)	46
APPLICATIONS OF UAV FOR PAVEMENT MANAGEMENT	48
RPAS EN INCENDIOS FORESTALES. EXPERIENCIA Y VISIÓN DESDE INFOCA	50
SOLUCIÓN CLOUD DE ARCGIS PARA EXPLOTACIÓN DE DATOS DE DRONES EN EL SECTOR AEC	50
GEOMOTIONVIDEO. EMPLEO DE VIDEO EN DIVERSOS SECTORES	52
VERIFICACIÓN DE RADIOAYUDAS CON RPAS	55
EL USO DE LOS DRONES, UNA HERRAMIENTA EFICAZ Y PRECISA EN LA CARACTERIZACIÓN GEOMORFOLÓGICA DE ZONAS CON GRAN VARIABILIDAD HIDROLÓGICA	57
RELACIÓN DE CONTENIDO DE NITRÓGENO Y DATOS UAV-HIPERESPECTRALES EN CULTIVO DE ESPINACA	59
INTEGRACIÓN DE TÉCNICAS GEOMÁTICAS PARA LA DOCUMENTACIÓN PATRIMONIAL. CASO DE ESTUDIO: ANTIGUO VARADERO PÚBLICO DE VALENCIA (ESPAÑA).....	60
EXPERIENCIAS Y CASOS DE ÉXITO EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS CON LIDAR EMBARCADOS EN RPAS	62
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE COSTA PERUANA CON USO DE UN RPAS	63
ESTUDIOS PRELIMINARES DE LAS MURALLAS DE TAPIA DEL CASTELLÓN DE OLÍAS: LEVANTAMIENTO MEDIANTE FOTOGRAMETRÍA AÉREA Y TERRESTRE	65
CARACTERIZACIÓN DE LAS ENVOLVENTES DE LOS EDIFICIOS DE UN ÁMBITO URBANO MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (TIGS). APLICACIÓN EN CORNELLÁ DE LLOBREGAT (BARCELONA).....	67
FOTOGRAMETRÍA AÉREA CON UAS PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. EL CASO DE TORRE BENZALÁ, TORREDONJIMENO, JAÉN, ESPAÑA.....	69
LOS UAV COMO HERRAMIENTA DE DOCUMENTACIÓN EN INMUEBLES PATRIMONIALES DE CARÁCTER DEFENSIVO	71
USO DE DRONES EN COMBINACIÓN CON LA TÉCNICA FOTOGRAMÉTRICA STRUCTURE FROM MOTION PARA LA CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DE MACIZOS ROCOSOS	73
POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE DRONES EN ESTRUCTURAS CIVILES Y DE EDIFICACIÓN.....	75
DRONES Y SUS APLICACIONES A NUESTRA SOCIEDAD	76
DRONES HIPERESPECTRALES EN INGENIERÍA DE EXPLORACIÓN	80

CEGAELECTRIC. EL VALOR DE LOS DATOS..... 82

S03. NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES / *NAVEGATION AND COMMUNICATIONS*..... 85

 ROBUSTNESS ANALYSIS IN TRUCK-DRONE ROUTING PROBLEMS..... 86

 A MULTI-AGENT APPROACH TO TRUCK-DRONE ROUTING PROBLEMS 87

 DRONES E IA. TECNOLOGÍAS DE ROBÓTICA AÉREA Y SUS APLICACIONES. 89

 PLATAFORMA DE SIMULACIÓN AVANZADA MEDIANTE HARDWARE-IN-THE-LOOP PARA SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS 90

 GENERACIÓN DE DATOS DE ENTRENAMIENTO A PARTIR DE IMÁGENES SINTÉTICAS PARA ALGORITMOS DE ESQUIVACIÓN DE OBJETOS BASADOS EN MACHINE LEARNING..... 93

 A EFFICIENT HEURISTIC FOR MULTI-DROP TRUCK-DRONE ROUTING PROBLEMS 94

 A COLLABORATIVE TANDEM TRUCK MULTI-DRONE FOR LOGISTICS PROBLEMS 96

 NUEVOS SISTEMAS DE TRANSPORTE AÉREO PARA UNA PLANIFICACIÓN URBANA Y TERRITORIAL MÁS EQUITATIVA: LA MOVILIDAD EN LA ERA POST-COVID 97

PALABRAS CLAVE

GEO-DRONE

S02-02

**USO CONJUNTO DE LA FOTOGRAMETRÍA
TERRESTRE Y AÉREA PARA EL ESTUDIO DEL
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
DISEMINADO. EL CASO DEL MOLINO
DE CHARCÓN DEL SIGLO XVIII EN LA
PROVINCIA DE ÉCIJA**

EDUARDO ACOSTA
JORGE MOYA MUÑOZ
Universidad de Sevilla

El objetivo de esta comunicación es demostrar las ventajosas capacidades que tienen los drones para el estudio y preservación del patrimonio arquitectónico diseminado. El caso de estudio es un molino del siglo XVIII en Écija, una pieza de gran valor que se inserta en la red histórica de molinos oleícolas de la provincia. El molino de Charcón, situado estratégicamente en las inmediaciones de un cauce fluvial y en medio de la campiña astigitana, representa en la actualidad un modelo de gran interés patrimonial por un doble aspecto. El primero de ellos es que apenas ha sido alterado morfológicamente, lo que facilita la identificación espacial de todas sus estancias originarias, tanto de la almazara como de sus dependencias auxiliares. En segundo lugar, y quizás más importante, es que representa un modelo de gran interés a nivel constructivo: erigido mediante diferentes sistemas de construcción y de ornamentación representativas de la arquitectura culta sevillana, no tan común y extendida en este tipo de edificaciones.

Se plantea por tanto la necesidad de obtener una planimetría precisa y a escala del molino, donde se pudiese además reconocer su diversidad constructiva. Todo ello con una importante limitación: el levantamiento debía valerse de técnicas no intrusivas dado el estado avanzado de degradación del objeto arquitectónico. Debido a estos condicionantes se optó por un levantamiento fotogramétrico. Se emplearon dos técnicas complementarias: fotogrametría terrestre y fotogrametría aérea mediante UAV. El modelo tridimensional resultante y la metodología que exponemos en esta comunicación han servido para profundizar en el estudio pasado y actual de estos molinos. Constatamos aquí la idoneidad del dron para el levantamiento arquitectónico de este tipo de obras por su capacidad de abarcar espacios inaccesibles, por la precisión métrica y paramental que nos ofrece y por su bajo coste.

PALABRAS CLAVE

DRONE, FOTOGAMETRÍA AÉREA, FOTOGAMETRÍA TERRESTRE, MOLINO ACEITERO, PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

S02-03

PROYECTO ERASMUS + NEW SKILLS DEVELOPMENT IN PRECISION AGRICULTURE (PRE-AGRI)

ANA MARÍA FORTES BARRAL
Inercia Digital

La Industria 4.0 es un concepto amplio, así como una nueva tendencia en la industria manufacturera (y otros sectores relevantes) basada en la integración de un conjunto de tecnologías que permiten crear ecosistemas de fábricas inteligentes, autónomas y descentralizadas y productos y servicios integrados (C. Santos, 2017). La tendencia de la Industria 4.0 está alterando las capacidades de producción de todas las industrias,